

MEDICAL SCIENCES

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Поволоцкая Н.В.

Аспирант кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск

Шкатова Е.Ю.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск

ON THE ISSUE OF COVID-19 PREVENTION IN THE NEW CONDITIONS

Povolotskaya N.,

Postgraduate student of the Department of Disaster Medicine and Life Safety, Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk

Shkatova E.

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Disaster Medicine and Life Safety of the Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, Izhevsk

Аннотация

Появление новых инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями особо опасных инфекций с высоким эпидемическим потенциалом, относится к событиям в сфере здравоохранения, представляющих глобальную угрозу человечеству в случае их межгосударственного распространения. Процессы глобализации способствуют скорости распространения возбудителей, поскольку существующие длительное время стандарты защиты границ и территорий государств не могут уже предотвратить вынесение новых патогенных биологических агентов из первичных ячеек в другие государства и на континенты.

Массовость поражения населения, несоответствие организации и введение адекватных и эффективных противоэпидемических и лечебных мероприятий в динамике развития эпидемического осложнения, степень и скорость истощения ресурсов системы здравоохранения и ряд других негативных воздействий определяют социально-медицинскую значимость обязательной вакцинации. Неоднозначное отношение к вакцинации против COVID-19, как населения в целом, так и медицинских работников, обуславливает необходимость оперативного проведения коррекционных мероприятий, особенно в ряде районов Удмуртской Республики, а также отдельных ЛПУ. Следует продолжить работу по предоставлению достоверной информации о пользе вакцинации как медицинским работникам, так и всему населению Республики.

Abstract

The emergence of new infectious diseases caused by pathogens of especially dangerous infections with a high epidemic potential is one of the health events that pose a global threat to humanity in the event of their interstate spread. The processes of globalization contribute to the spread of pathogens, since the standards for protecting the borders and territories of states that have existed for a long time can no longer prevent the removal of new pathogenic biological agents from primary cells to other states and continents.

The mass destruction of the population, the inconsistency of the organization and the introduction of adequate and effective anti-epidemic and therapeutic measures in the dynamics of the development of epidemic complications, the degree and speed of depletion of healthcare system resources and a number of other negative impacts determine the socio-medical significance of mandatory vaccination. The ambiguous attitude to vaccination against COVID-19 of medical workers makes it necessary to promptly take corrective measures, especially in a number of regions of the Udmurt Republic. Work should continue to provide reliable information about the benefits of vaccination to both medical workers and the entire population of the Republic.

Ключевые слова: COVID-19, профилактика, вакцинация.

Keywords: COVID-19, prevention, vaccination.

1. Введение

Появление в ноябре 2019 г. нового коронавируса SARS-CoV-2, повлекшего коронавирусную болезнь 2019 (COVID-19), имеет разрушительные последствия во всем мире. Меры контроля, такие как использование масок, соблюдение социальной дистанции, массовое тестирование симптомных и асимптомных относительно недуга лиц, отслежива-

ние контактов и их изоляция, введение карантинных мер помогли ограничить передачу возбудителя там, где они были жестко применены; однако эти действия были внедрены вариативно и оказались недостаточными, чтобы помешать распространению новой коронавирусной болезни [1]. В настоящее время пандемия COVID-19 достигла каждого континента и при отсутствии эффективных тера-

певтических средств и профилактических мер вакцины против этого недуга стали предметом повышенного внимания. Несмотря на то, что практическое здравоохранение получило ряд вакцин, организаторы здравоохранения встретили негативное отношение населения к вакцинации и мощное антипрививочное движение, создающие серьезные эпидемиологические риски для оперативного формирования популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 [2-6].

Учитывая медико-статистические данные об острых профессиональных заболеваниях COVID-19 среди работников отрасли здравоохранения количество таких больных будет увеличиваться. Медицинские работники могут подвергаться профессиональным опасностям, представляющим риск болезней, осложнений и даже смерти в контексте реагирования на COVID-19. Для минимизации профессионального влияния SARS-CoV-2 особую актуальность приобретают исследования приверженности вакцинации медицинскими работниками и разработка мероприятий по ее повышению.

Цель исследования – анализ динамики вакцинации населения и медицинских работников Удмуртской Республики.

2. Материал

Исследование выполнено в период с 15 августа 2021 г. по 15 марта 2022 г. и включало в себя анализ доли вакцинированного населения муниципальных образований (МО) и медицинских работников Удмуртской Республики 2-х компонентной вакциной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от численности лиц, подлежащих вакцинации.

3. Результаты

В исследование включены отчеты медицинских организаций Удмуртской Республики о вакцинации населения и сотрудников медицинских организаций различных специальностей и должностей: врачей, средних медицинских работников, административно-управленческого персонала, сотрудников технической и хозяйственной служб. Сотрудниками выполнялись разные функциональные обязанности, включавшие оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Результаты вакцинации населения муниципальных образований представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Численность лиц, подлежащих вакцинации в МО	Доля вакцинированных всего: 2-х компонентной вакциной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от численности лиц, подлежащих вакцинации в МО			
		Дата			
		15.08.2021	15.10.2021	15.12.2021	15.03.2022
Якшур-Бодьинский район	12522	33,92%	51,01%	99,94%	100,00%
Дебёсский район	7455	57,18%	74,63%	96,45%	98,23%
Красногорский район	5851	45,75%	60,37%	91,80%	94,09%
Малопургинский район	17890	30,27%	45,89%	86,32%	89,96%
Граховский район	5063	40,06%	51,55%	79,66%	84,00%
Шарканский район	11884	41,98%	54,78%	80,54%	82,13%
Каракулинский район	7069	41,41%	55,17%	74,45%	78,16%
Увинский район	23002	32,65%	47,27%	74,32%	77,25%
Сарапульский район	18432	27,02%	45,53%	73,26%	76,93%
Селгинский район	6733	41,51%	53,11%	74,41%	76,83%
г. Ижевск	426618	34,95%	47,48%	72,59%	76,43%
Юкаменский район	5650	35,17%	45,96%	73,40%	76,27%
Сюмсинский район	7555	33,29%	44,73%	72,98%	76,08%
Вавожский район	9130	31,47%	46,65%	71,22%	75,17%
г. Воткинск и Воткинский район	69427	35,65%	49,88%	71,98%	74,96%
Игринский район	23024	32,56%	46,52%	69,17%	74,39%
Завьяловский район	40580	38,01%	54,06%	69,65%	73,75%
Киясовский район	6109	42,74%	50,20%	70,16%	73,73%
Кизнерский район	11520	33,22%	49,18%	68,59%	72,69%
Кезский район	13040	32,57%	46,59%	69,07%	71,98%
г. Сарапул	50490	29,17%	42,45%	66,07%	68,93%
Балезинский район	19330	31,33%	42,46%	63,46%	67,33%
Ярский район	8303	29,40%	38,84%	63,59%	67,13%
г. Глазов и Глазовский район	52213	30,22%	38,65%	63,30%	66,78%
г. Можга и Можгинский район	42991	29,57%	40,46%	62,23%	66,71%
Алнашский район	11927	34,29%	43,96%	62,90%	66,60%
Камбарский район	10441	34,72%	42,61%	61,23%	63,71%
Итого по УР	924249	34,2%	47,02%	71,49%	75,13%

Из полученных данных следует, что охват вакцинацией населения муниципальных образований Удмуртской Республики за период с 15.08.2021 по 15.03.2022 увеличился более чем вдвое (с 34,20% до 75,13%). И если в ряде районов Республики охват вакцинацией превышает среднереспубликанский показатель (Якшур-Бодьинский район - 100,00%; Дебёсский район - 98,23%; Красногорский район - 94,09%; Малопургинский район - 89,96%; Граховский район - 84,00%; Шарканский район - 82,13%),

то остается также значительное число муниципальных образований с показателями ниже среднереспубликанских (Камбарский район - 63,71%; Алнашский район - 66,60%; г. Можга и Можгинский район - 66,71%; г. Глазов и Глазовский район - 66,78%; Ярский район - 67,13%; Базинский район - 67,33%; г. Сарапул - 68,93%; Кезский район - 71,98%).

На рисунке 1 представлена динамика вакцинации лиц подлежащих вакцинации (ЛПВ) и медицинских работников Удмуртской Республики.

Рисунок 1. Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике, %

На 15 марта 2022 года средний процент вакцинированных медицинских работников Удмуртской Республики составил 94,9%, увеличившись на 76,4% за исследуемый период. Из проанализированных отчетов 93-х медицинских организаций Удмуртской Республики практически в трети – 31,2% (29 ЛПУ) вакцинировано 100% сотрудников (рис.2).

Рисунок 2. Распределение ЛПУ Удмуртской Республики по охвату вакцинацией медицинских работников, %

При этом в 19 ЛПУ (20,4%) отмечается менее 90% вакцинированных медицинских работников, из которых в БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» доля вакцинированных составила 68,4%, в БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» - 64,15%, в БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» - 57,43% и в БУЗ УР «Сарапульская ГСП МЗ УР» - 41,41%

4. Обсуждение.

Инфекционные болезни сопутствуют человеческому роду с момента его возникновения на этой планете. Тысячелетняя интеллектуальная эволюция *Homo sapiens* направила научно-технический прогресс в сторону совершенствования естественной защиты путем формирования адаптивного иммунитета, что привело к повышению эффективности борьбы этого вида с вызовами природы. Этим самым были созданы условия для управления отдельными инфекциями, и вакцинация стала краеугольным камнем в области контроля около полусотни заболеваний. Своевременная иммунизация – это одно из самых успешных профилактических направлений охраны здоровья населения Земли, наиболее эффективный и дешевый способ для государства сохранить здоровье своих граждан.

Коронавирусная болезнь (COVID-19) является примером современной пандемии, которая настолько существенно повлияла на каждую отрасль и без преувеличения на каждого человека во всем мире, что ученые всех дисциплин вынуждены упорно работать над адекватной оценкой ситуации и адаптацией ее для человечества. COVID-19 относится к тяжелому острому респираторному синдрому коронавируса (SARS-CoV-2) [7]. Инфицирование приводит к быстрой активации иммунных клеток и цепей врожденного иммунитета в теле человека, особенно тяжелому течению заболевания [8]. Это новый тип коронавируса, в первую очередь проявляющийся как острое респираторное заболевание, сопровождающееся интерстициальной и альвеолярной пневмонией. Однако следует отметить, что вирус поражает несколько систем органов, таких как сердце, пищеварительный тракт, кровь, центральная нервная система и почки [9]. Среди сопутствующих болезней наиболее влияют на течение коронавирусной болезни сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, а также сахарный диабет.

Клинически было обнаружено несколько ковидиндуцированных нарушений, таких как клеточный иммунодефицит, патологическая активация коагуляции, острое повреждение почек, миокарда, печени, а также вторичная бактериальная инфекция [10].

В большинстве случаев тяжелых заболеваний и смерти у больных была зарегистрирована значительная лимфопения и маркеры воспаления. Примечательно, что эти наблюдения у пациентов с COVID-19 похожи на течение тяжелого острого респираторного синдрома (ОРВИ) во время эпидемии 2003 года, поэтому рассматривается единый биологический механизм этих эпидемий [11].

С января 2020 г., когда совершено секвенирование SARS-CoV-2, ученые разных стран интенсивно работают над разработкой различных типов

вакцин против COVID-19. Вакцины необходимы для уменьшения заболеваемости и смертности, связанных с этим недугом, и многие платформы были вовлечены в быстрое изготовление кандидатов на вакцину. Обычно вакцины требуют лет исследований и испытаний, прежде чем их начнут применять, но в 2020 г. ученые начали соревнования за производство безопасных и эффективных вакцин против коронавируса за рекордные сроки. Разработка вакцин включает несколько этапов: исследование возбудителя, разработка препарата, доклинические исследования, которые включают испытание на клеточных культурах и опыты на лабораторных животных, 3 фазы клинических испытаний на добровольцах, регистрация вакцины, массовое производство, вакцинация, 4 фазы исследований. Первая общедоступная вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) была зарегистрирована в России 11.08.2020 [12].

По технологии производства вакцины против инфекции COVID-19 разделяют на инактивированные (КовиВак, Центр Чумакова, Россия); живые аттенуированные (COVIVAC – Codagenix / Институт сыворотки Индии, США / Индия, – находящиеся на стадии клинических испытаний); векторные, не-реплицирующиеся (Гам-КОВИД-Вак [Спутник V], Институт Гамалеи, Россия), AZD 1222 (Oxford / AstraZeneca, AstraZeneca / Оксфордский университет, Швеция / Великобритания), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson, Нидерланды / США); векторные, реплицирующиеся (DelNS 1–2019-nCoV-RBD-OPT1, Университет Сямынь, Китай); векторные, инактивированные (доклиническая стадия исследований); ДНК-вакцины, основанные на плазмидной ДНК (AG0301-COVID 19, AnGes Inc., Япония); РНК-вакцины (Comirnaty, Pfizer / BioNTech / Fosun Pharma, США/Германия/Китай) и Moderna (Moderna/NIAID, США); рекомбинантные белковые вакцины (ЭпиВакКорона, Центр «Вектор», Россия).

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января 2021 года. В настоящее время отработан порядок вакцинации против COVID-19 взрослого населения, цель которого обеспечить эффективность и безопасность вакцинации, а также проводить достоверный учет проведенной вакцинации. Разработана стандартная операционная процедура, которая регламентирует работу медицинских организаций и медработников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19. Проводится мониторинг побочных проявлений после иммунизации.

Проведение вакцинации против COVID-19 не требует изучения и учета данных гуморального иммунитета. В настоящее время отсутствуют утвержденные маркеры (не определен защитный уровень антител). Существующие тест-системы определяющие клеточный иммунитет не могут быть использованы, так как отсутствуют достоверные данные интерпретации полученных результатов, т.е. длительности защиты, ее выраженности (протективности) и степени устойчивости иммунной системы к

мутациям вируса. ВОЗ рекомендует своевременную вакцинацию независимо от наличия и количества антител [13–15]. Международными и рядом отечественных исследований показано сохранение в среднем в течение 6 мес. устойчивого гуморального и клеточного иммунного ответа у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, который далее постепенно угасает к 9–12 мес. Также следует принимать во внимание мутации вируса SARS-CoV-2, инфицирование которыми переболевших лиц может приводить к развитию инфекционного процесса.

Достижение коллективного иммунитета населения требует проведения вакцинации через 6 мес. после заболевания COVID-19 или через 6 мес. после предыдущей вакцинации с применением зарегистрированных вакцин, согласно инструкциям по медицинскому применению. Достижение необходимых целевых показателей уровня коллективного иммунитета позволит перейти к рутинной вакцинации в сроки через 12 мес. [16].

Таким образом, в период распространения первичного варианта коронавируса можно было говорить о достижении коллективного иммунитета, начиная с 60–70% иммунизированного населения. Но вирус продолжает меняться, в результате мутаций появляются новые штаммы коронавируса, характеризующиеся изменением клинического течения в сторону утяжеления и/или повышением контагиозности. Ряд ученых высказывают мнение, что при варианте распространения новых высококонтагиозных штаммов, чтобы взять эпидемию под контроль, может потребоваться уровень коллективного иммунитета до 90% (привитых и переболевших) [17].

Показатели вакцинации свидетельствуют о росте количества вакцинированных и увеличении темпов вакцинации, особенно в июне-августе 2021 г., после введения дополнительных ограничительных мер и введения QR-кодов

Главную роль в повышении приверженности вакцинации людей играют медицинские работники. От осведомленности в вопросах иммунопрофилактики и профессионализма зависит доверие населения здравоохранению. Важной мерой поддержки медицинских работников является принятое 21 августа 2021 года Правительством России распоряжение о выделении в текущем году Министерству здравоохранения средств на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в вакцинации населения против коронавирусной инфекции [18, 19]. Благодаря введенным в связи с пандемией COVID-19 ограничениям в предыдущие сезоны практически прекратилась циркуляция гриппа и других ОРВИ. Однако сами вирусы остались в популяции, просто циркулируют значительно медленнее. И существует риск при отмене «коронавирусных» ограничений распространения новой эпидемии – на этот раз гриппа. Здравоохранение должно быть к этому готово. В период прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 и сезонного подъема заболеваемости острыми ре-

спираторными инфекциями, включая грипп, и внебольничными пневмониями специалистам амбулаторно-поликлинического звена, скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров для своевременного оказания медицинской помощи необходимо организовать оперативную диагностику, определить маршрутизацию и объем медицинской помощи пациентам.

Лечащим врачам следует учитывать, что перенесенная коронавирусная инфекция может сопровождаться длительными и стойкими нарушениями здоровья, которые могут обусловить более тяжелое течение гриппозной инфекции, и наоборот – перенесенный грипп может вызывать иммунодепрессию, являющуюся неблагоприятным фактором по тяжести COVID-19.

Особенностью первых двух волн явилось то, что в период их развития только разрабатывались методы диагностики, схемы лечения и противоэпидемические меры в отношении коронавирусной инфекции, отсутствовали вакцины, и не проводилась массовая вакцинация населения. В «первую волну» пандемии далеко не у всех медицинских работников было понимание опасности сложившейся ситуации, однако с течением времени осознание реальной эпидемиологической обстановки уже сформировалось окончательно, как и отношение к вакцинации против COVID-19.

Когда вакцинация стала доступна во многих регионах Российской Федерации, число сотрудников, которые относились к прививке негативно, уменьшилось и увеличилось количество лиц, которые принципиально не были против вакцинации, но проявляли нерешительность в связи с отсутствием необходимой для принятия положительного решения информации о вакцине.

5. Заключение

Появление новых инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями особо опасных инфекций с высоким эпидемическим потенциалом, относится к событиям в сфере здравоохранения, представляющих глобальную угрозу человечеству в случае их межгосударственного распространения. Процессы глобализации способствуют скорости распространения возбудителей, поскольку существующие длительное время стандарты защиты границ и территорий государств не могут уже предотвратить вынесение новых патогенных биологических агентов из первичных ячеек в другие государства и на континенты.

Массовость поражения населения, несоответствие организации и введение адекватных и эффективных противоэпидемических и лечебных мероприятий в динамике развития эпидемического осложнения, степень и скорость истощения ресурсов системы здравоохранения и ряд других негативных воздействий определяют социально-медицинскую значимость обязательной вакцинации. Неоднозначное отношение к вакцинации против COVID-19 как населения в целом, так и медицинских работников, обуславливает необходимость оперативного проведения коррекционных меро-

приятый, особенно в ряде районов Удмуртской Республики (Камбарский район, Алнашский район, г. Можга и Можгинский район, г. Глазов и Глазовский район, Ярский район, Базинский район, г. Сарапул и Кезский район), а также отдельных ЛПУ.

Следует продолжить работу по предоставлению достоверной информации о пользе вакцинации, как медицинским работникам, так и всему населению Республики.

Конфликт интересов

Конфликт интересов не заявляется

Подписи к рисункам

Рисунок 1. Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике, %

Рисунок 2.

Распределение ЛПУ Удмуртской Республики по охвату вакцинацией медицинских работников, %

Таблица 1.

Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Численность лиц, подлежащих вакцинации в МО	Доля вакцинированных всего: 2-х компонентной вакциной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от численности лиц, подлежащих вакцинации в МО			
		Дата			
		15.08.2021	15.10.2021	15.12.2021	15.03.2022
Якшур-Бодьинский район	12522	33,92%	51,01%	99,94%	100,00%
Дебёсский район	7455	57,18%	74,63%	96,45%	98,23%
Красногорский район	5851	45,75%	60,37%	91,80%	94,09%
Малопургинский район	17890	30,27%	45,89%	86,32%	89,96%
Граховский район	5063	40,06%	51,55%	79,66%	84,00%
Шарканский район	11884	41,98%	54,78%	80,54%	82,13%
Каракулинский район	7069	41,41%	55,17%	74,45%	78,16%
Увинский район	23002	32,65%	47,27%	74,32%	77,25%
Сарапульский район	18432	27,02%	45,53%	73,26%	76,93%
Селтинский район	6733	41,51%	53,11%	74,41%	76,83%
г. Ижевск	426618	34,95%	47,48%	72,59%	76,43%
Юкаменский район	5650	35,17%	45,96%	73,40%	76,27%
Сюмсинский район	7555	33,29%	44,73%	72,98%	76,08%
Вавожский район	9130	31,47%	46,65%	71,22%	75,17%
г. Воткинск и Воткинский район	69427	35,65%	49,88%	71,98%	74,96%
Игринский район	23024	32,56%	46,52%	69,17%	74,39%
Завьяловский район	40580	38,01%	54,06%	69,65%	73,75%
Киясовский район	6109	42,74%	50,20%	70,16%	73,73%
Кизнерский район	11520	33,22%	49,18%	68,59%	72,69%
Кезский район	13040	32,57%	46,59%	69,07%	71,98%
г. Сарапул	50490	29,17%	42,45%	66,07%	68,93%
Балезинский район	19330	31,33%	42,46%	63,46%	67,33%
Ярский район	8303	29,40%	38,84%	63,59%	67,13%
г. Глазов и Глазовский район	52213	30,22%	38,65%	63,30%	66,78%
г. Можга и Можгинский район	42991	29,57%	40,46%	62,23%	66,71%
Алнашский район	11927	34,29%	43,96%	62,90%	66,60%
Камбарский район	10441	34,72%	42,61%	61,23%	63,71%
Итого по УР	924249	34,2%	47,02%	71,49%	75,13%

Список литературы

1. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses / M. A. Shereen, S. Khan, A. Kazmi [et al.] // Journal of Advanced Research. – 2020. – P. 91-98. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>

2. Coronavirus in the world as of Friday February 19, 2021: latest case and death tolls in 24h per country. – 2020. – <https://www.sortiraparis.com>. – Electronic resource. – Access mode: <https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-latest-case-and-death-toll/lang/en>.

3. Williams T. SARS-CoV-2 evolution and vaccines: cause for concern? / T. C Williams, W. Burgers // The Lancet Respiratory Medicine. – 2021. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00075-8](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00075-8).

4. Identification of novel mutations in SARS-CoV-2 isolates from Turkey / S. Rehman, T. Mahmood, E. Aziz, R. Batool // Arch. Virol. – 2020. – Vol. 165, N 12. – P. 2937-2944.

5. Massive dissemination of a SARS-CoV-2 Spike Y839 variant in Portugal / V. Borges, J. Isidro, H. Cortes-Martins [et al.] // Emerg. Microbes Infect. – 2020. – Vol. 9, N 1. – P. 2488-2496.

6. A SARS-CoV-2 variant with the 12-bp deletion at E gene / Y. S. Sun, F. Xu, Q. An [et al.] // Emerg. Microbes Infect. – 2020. – Vol. 9, N 1. – P. 2361-2367.

7. Translation-associated mutational U-pressure in the first ORF of SARS-CoV-2 and other coronaviruses [Electronic resource] / V. V. Khrustalev, R. Giri, T. A. Khrustaleva [et al.] // Front. Microbiol. – 2020. – Vol. 11. – P. 559165. – Access mode: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.559165>

8. Coronavirus vaccine tracker / J. Corum, D. Grady, S. L. Wee, C. Zimmer // *The New York Times*. – N 5. – 2020. – Electronic resource. – Access mode: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>
9. COVID-19 Vaccines. – 2020. – <https://emedicine.medscape.com>. – Electronic resource. – Access mode: <https://emedicine.medscape.com/article/2500139-overview?src=6>.
10. Rapid development of an inactivated vaccine candidate for SARS-CoV-2 / Q. Gao, L. Bao, H. Mao [et al.] // *Science*. – 2020. – Vol. 369 (6499). – P. 77-81. – DOI: <https://doi.org/10.1126/science.abc1932>.
11. A codon-pair deoptimized live-attenuated vaccine against respiratory syncytial virus is immunogenic and efficacious in non-human primates. Vaccine / S. Mueller, C. B. Stauff, R. Kalkeri [et al.] // *Vaccine*. – 2020. – Vol. 38 (14). – P. 2943-2948. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.02.056>.
12. Funk C. D. A Snapshot of the global race for vaccines targeting SARS-CoV-2 and the COVID-19 pandemic / C. D. Funk, C. Laferriere, A. Ardakani // *Frontiers in Pharmacology*. – 2020. – Vol. 11. – P. 937. – DOI: <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00937>.
13. Baden L. R. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine / L. R. Baden, H. M. El Sahly, B. Essink [et al.] // *N. Engl. J. Med.* – 2021. – Vol. 384. – P. 403-416. – DOI: [10.1056/NEJMoa2035389](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2035389). – Electronic resource. – Access mode: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389>.
14. Widge A. T. Durability of responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination / A. T. Widge, N. G. Roupael, L. A. Jackson [et al.] // *N. Engl. J. Med.* – 2021. – Vol. 384. – P. 80-82. – DOI: [10.1056/NEJMc2032195](https://doi.org/10.1056/NEJMc2032195). – Electronic resource. – Access mode: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195>.
15. Graham B. S. Rapid COVID-19 vaccine development / B.S. Graham // *Science*. – 2020. – Vol. 368. – P. 945-946. – Electronic resource. – Access mode: <https://science.sciencemag.org/content/368/6494/945>.
16. Pandemic preparedness: developing vaccines and therapeutic antibodies for COVID-19 / G. D. Sempowski, K. O. Saunders, P. Acharya [et al.] // *Cell*. – 2020. – Vol. 181. – P. 1458-1463. – Electronic resource. – Access mode: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250787/>
17. Immunogenic potential of DNA vaccine candidate, ZyCoV-D against SARS-CoV-2 in animal models / A. Dey, T. M. Ch. Rajanathan, H. Chandra [et al.]. – 2021. – <https://www.biorxiv.org>. – doi: <https://doi.org/10.1101/2021.01.26.428240>. – Electronic resource. – Access mode: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.428240v1>.
18. Concerns and motivations about COVID-19 vaccination / R.H. Dodd, K. Pickles, B. Nickel [et al.] // *The Lancet*. – 2020. – Vol. 395. – P. 161-163. – DOI: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30926-9](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30926-9).
19. Developing Covid-19 vaccines at pandemic speed / N. Lurie, M. Saville, R. Hatchett, J. Halton // *N. Engl. J. Med.* – 2020. – N 382. – P. 1969-1973. – DOI: [10.1056/NEJMp2005630](https://doi.org/10.1056/NEJMp2005630)